

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 6. Año 2005

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 4»
Pensar el Flamenco desde las Ciencias Sociales

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

Presidente y Fundador

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Director

MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

ÁNGEL MEDINA

MOHAMED METALSI

JOSEP MARTÍ

MANUEL LUNA

ESTEBAN VALDIVIESO

DAVID COPLAN

SUSANA ASENSIO

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

MANUEL LORENTE RIVAS

MARTA CURESES

MANUELA CORTÉS

STEVEN FELD

CARMELO LISÓN TOLOSANA

JOSÉ MANUEL GAMBOA

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES

Secretaría Técnica

ISABEL SÁNCHEZ OYARZÁBAL

CARLOS ARBELOS

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.A.N.D. GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Escritura musical de la guitarra flamenca: historia, evolución y problemas.

Norberto Torres Cortés

Musicólogo y guitarrista.

El concepto de toque flamenco.

Antes de detenernos en la escritura musical de la guitarra flamenca, será conveniente aclarar el concepto del llamado «toque flamenco».

La guitarra flamenca se fundamenta en tres parámetros musicales: el melódico, el rítmico y el armónico. Estos parámetros ya estaban presentes de manera elemental en el «toque», es decir en sus tradicionales funciones de acompañamientos de danzas y cantos.

El melódico se desarrolla dentro del concepto de «heterofonía» que caracteriza el acompañamiento del cante flamenco, es decir un ligero adorno melódico que completa la melodía del cante a modo de respuesta orientativa y que los aficionados suelen llamar «contrapunto», sin que este término tenga relación con el contrapunto de la música polifónica.

El rítmico se desarrolla dentro del concepto de «compás» es decir, de los ciclos rítmicos característicos de la música flamenca.

El armónico se desarrolla dentro de los conceptos de modalidad y tonalidad, como fondo sonoro de acordes en modo de Mi o en tonalidades Mayor y menor, siguiendo las inflexiones de la melodía del cante.

El «tocaor» es él que acompaña el cante o el baile, por lo tanto tiene que controlar en permanencia estas tres funciones: mantener el compás, dar respuestas al cante o al baile y armonizarlos.

De allí que el aprendizaje de la guitarra flamenca requiera tiempo y práctica, no sólo para adquirir los reflejos de digitaciones o «mecánica», sino para aprender a simultanear estas funciones, de preferencia en contextos afines, como son el entorno del cante y del baile. Así se alcanza el grado más intenso de virtuosismo en el llamado «toque pa' cantar», donde el guitarrista tiene que mantener el ritmo, contestar los «tercios» del cante y armonizar con un fondo sonoro adecuado la melodía del cante, sin apoyos externos como pueden ser las palmas o percusiones que el baile propone, y por encima estar pendiente del cantaor para ayudarle en su interpretación. No es una casualidad que la mayoría de los concertistas actuales insistan en estas funciones de la guitarra flamenca cuando señalan que antes de ser solista hay que dominar los acompañamientos del cante y del baile.

La guitarra flamenca de concierto es una evolución o grado más arriba en estos ciclos de aprendizaje, con vocación de emancipación y de reflejar solo lo que ocurre entre cante, baile y guitarra, a través de un mayor virtuosismo instrumental y musical.

Para perfeccionar estas funciones, los guitarristas «por lo flamenco» o «tocaores» se han valido de varios recursos técnicos y musicales. En el aspecto rítmico por ejemplo una

sofisticada técnica de baterías rítmicas llamadas «rasgueos» o «rasgueados» que da gran parte de la llamada «sonoridad flamenca», golpes en la tapa, un virtuoso toque *de pulgar* que también define la «sonoridad flamenca», además una *elaborada utilización* como plectro llamada «alzapúa», en el melódico, el apoyado en escalas y melodías con el pulgar o con los dedos índice-medio alternando («picado»), trémolo de cuatro notas, ligados abundantes en la mano izquierda, en lo armónico posiciones de acordes perfectos, «imperfectos» y de séptimas sobre la cadencia andaluza, enriquecidas por cuerdas al aire y más tarde por posiciones invertidas y otras incorporadas con el contacto con otros géneros musicales, especialmente el jazz, y en la mano derecha todas clases de arpeggios.

Si tendríamos que fijar un orden de importancia en estas funciones, el rítmico *aparecería* en primer lugar ya que condiciona los demás. Lo podemos observar si comparamos la guitarra clásica con la flamenca. Esta última ha incorporado varios recursos de la primera, pero los ha hecho suyos desde su vocación rítmica: apoyado en las escalas, trémolo de cuatro notas, más rítmico y brillante, en lugar del trémolo de tres notas de la guitarra clásica, más lírico y nítido; omnipresencia del índice de la mano derecha en la primera o segunda cuerda, dedo que alternando con el pulgar permite sentir mejor la pulsación rítmica, etc.

En el aspecto melódico, señalaremos que por influencia del cante, la guitarra flamenca no suele utilizar intervalos disjuntos en sus melodías. Tanto en las falsetas como en las respuestas al cantaor, el «tocaor» suele utilizar melodías con intervalos conjuntos, es decir notas que se siguen en el orden de la escala, evitando los saltos. Sin embargo recientemente, sí podemos escuchar algunos intervalos disjuntos, uno de los recursos utilizado por el lenguaje guitarrístico de Paco de Lucía, con el propósito de destacar con ello una nota en especial. Esta nota puesta de relieve además por su acentuación, es la traducción musical de lo que los aficionados llaman «pellizcos en el cante», es decir momentos cumbres de la expresión o emoción.

En el aspecto armónico, el toque parte de la armonización de los cuatro grados del archiconocido tetracordio descendente La Sol Fa Mi, con los acordes siguientes: La menor, Sol Mayor, Fa Mayor, Mi Mayor. A partir de transposiciones de esta armonización, los guitarristas han establecido varios toques, cada uno con su color característico. A partir de la nota Mi dada por la sexta cuerda al aire, el toque llamado «por arriba»: La menor, Sol Mayor, Fa Mayor, Mi Mayor. A partir de la nota La dada por la quinta cuerda al aire, el llamado toque «por medio»: Re menor, Do Mayor, Si Mayor, La Mayor. A partir de la nota Si dada por el segundo traste de la quinta cuerda, el llamado toque «por granaína»: Mi menor, Re Mayor, Do Mayor, Si Mayor. A partir del segundo traste de la sexta cuerda, el llamado toque «por Levante»: Si menor, La Mayor, Sol Mayor, Fa Mayor.

El guitarrista Ramón Montoya, además de tener cierta influencia en la estabilización definitiva de estas transposiciones por su trabajo artístico con el cantaor Antonio Chacón, las ha ampliado con otras dos: a partir del cuarto traste de la quinta cuerda, desafinando dos cuerdas, con el llamado «toque por rondeña»: Fa menor, Mi Mayor, Re Mayor, Do Mayor, a partir del cuarto traste de la sexta cuerda, con el llamado toque «por minera»: Do menor, Si Mayor, La Mayor, Sol Mayor.

Además de estas transposiciones, el guitarrista se ha valido de una armonización clásica en tonalidades mayores y menores, con los acordes de Tónica, Dominante y Subdominante,

para acompañar estilos de más reciente incorporación en el repertorio flamenco, como la familia de las cantiñas o los llamados estilos « de ida y vuelta». Las tonalidades elegidas han sido las más eficientes para la guitarra, dada su afinación: Do Mayor, Re Mayor, La Mayor, Mi Mayor, y las tonalidades menores de La, Re y Mi. Por el uso cómodo de cuerdas al aire que permiten, estas tonalidades son en efecto las predilectas en la guitarra de cualquier género. Tendremos así los acordes de Do Mayor (tónica), Sol (dominante) y Fa Mayor (subdominante) si la tonalidad utilizada es la de Do Mayor, por ejemplo en el acompañamiento actual de las cantiñas. De la misma manera tendremos La menor (tónica), Mi (dominante) y Re menor (subdominante) si la tonalidad empleada es la de La menor, por ejemplo en el acompañamiento de Farruca.

Estas cinco transposiciones de la armonización guitarrística del segundo tetracordio descendente frigio y los acordes de las tonalidades mayores y menores señaladas (DoM, ReM, LaM, MiM, Lam, Rem, Mim) han constituido el material «clásico» de los tocaores para acompañar y desarrollar sus solos, hasta el periodo que llamamos «guitarra contemporánea», a partir de los ochenta del siglo pasado.

Añadimos inmediatamente que hemos hecho una descripción «ideal» de las armonizaciones de la guitarra flamenca, con acordes perfectos mayores o menores. En realidad los tocaores utilizan numerosas disonancias, es decir notas ajenas a esta armonía «perfecta», por el uso reiterativo de cuerdas al aire en sus posiciones de acordes.

Se trata en primer lugar de una cuestión de comodidad para la mano izquierda, buscando posiciones más cómodas que las perfectas, especialmente las que implican el uso del dedo índice en cejilla y el esfuerzo físico que ello requiere. Pero más allá de esta cuestión puramente física, creemos que hay otra musical: el oído del tocaor gusta de «enturbiar» sus acompañamientos o solos con disonancias, dado el carácter no-armónico y oriental de no pocas melodías del repertorio flamenco. De esta manera, con la ayuda de su oído y buen gusto, el guitarrista flamenco ha ido elaborando paulatinamente todo un complejo sistema musical de utilización de la disonancia.

Además, como el guitarrista flamenco se mueve a la vez en lo modal y en lo tonal como hemos visto, gusta de utilizar ambos a la vez en una misma falseta o acompañamiento y de la ambigüedad con ello conseguida. Sustituirá a menudo el modo frigio de referencia por tonalidades mayor y menor homónimas y desarrollará con ello un sistema particular de modulación.

Problemas de la escritura musical de la guitarra flamenca

Los problemas que se han planteado los transcriptores de guitarra flamenca emanan de estos rasgos del toque flamenco.

- De su vocación rítmica, con una utilización percusiva ausente en otros tipos de guitarra y que define en gran parte su tímbrica y peculiaridad. La escritura rítmica de algunos estilos flamencos, de la guitarra flamenca y de su vocación como instrumento de percusión es el primer problema que han encontrado, como veremos más adelante.

- De su técnica propia elaborada a partir de esta vocación rítmica con usos específicos como los rasgueados, la alzapúa y otros efectos; la apropiación de otras técnicas (especialmente de la guitarra clásica) con adaptación a ella.
- Del pensamiento musical del ejecutante supeditado al instrumento. El guitarrista de flamenco o «tocaor» piensa en «posturas» o acordes propios del género, y no en una armonización clásica. No habla de tonalidades, sino de toques con sus «posturas» características: toque «por arriba», «por medio», «por Levante», etc. y cuando tendrá que buscar una tonalidad adaptada a la tesitura de los cantaores, hablará de «tonos» y lo seguirá haciendo pensando en toques, utilizando la cejilla para subir o bajar su altura.

La aclaración de Rafael Marín en su método publicado en 1902 sobre el uso de la palabra tono es reveladora: “entre ellos, es el traste donde se pone la ceja artificial, y una vez colocada ésta en su sitio, sólo tienen dos nombres para diferenciar, y son, por medio y por arriba: medio, es la mayor y por arriba, la menor, ó mi mayor ó mi menor» (Marín: 1902; 175).

Evolución de la escritura musical de guitarra flamenca

a) Antecedentes

Los antecedentes los podemos encontrar en la literatura decimonónica de influencia nacionalista. Los tendremos en obras de concertistas-compositores como Julián Arcas, Tomás Damas, Juan Parga, Luis Soria, Bernardo Troncoso, Antonio Cano, Jaime Bosch, etc. (ver al respecto E. Rioja, y J. Suárez-Pajares: 1996, 173-195), o en cancioneros como el de Ocón.

Vemos en el primer caso que la escritura es más bien académica, la usada en la llamada guitarra romántica de salón:

Ver ejemplo 1: primera página de la rondeña de Julián Arcas.

Prevalece el color local y exótico dado por el modo de mi, y técnicas clásicas de arpeggios. Las peculiaridades idiomáticas del género no están recogidas, si no es en lo armónico. Llama la atención la no escritura de lo que caracteriza el toque, su función rítmica, y la ausencia de rasgueados, cuando este uso específico es lo que llama precisamente la atención a los que escuchan a los primeros tocaores, especialmente los famosos viajeros románticos. Como botón de muestra, dos ejemplos: el Marqués de Langle en 1784 indicará que “Los moros la llevaron a España: es el instrumento nacional. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos los españoles rasguean la guitarra: es el instrumento más arrebatador, el más delicioso de oír durante la noche” (Rioja: 1995, 13-14).

Por su parte Charles Davillier publica en 1862 que «El Barbero no se hizo rasgar durante mucho tiempo y ocupó su sitio al lado de Colirón, que preludiaba en su guitarra con los arpeggios más complicados, entremezclados con acordes hechos con el revés de la mano y con pequeños golpes secos sobre la madera del instrumento» (Davillier: 1988, 76).

El rasgueado, su anotación y utilización en obras orquestales será por otra parte uno de los recursos predilectos de compositores que se acercarán a la guitarra flamenca, entre ellos el propio Manuel de Falla (Gallego: 1987, 60/ Cristoforidis: 1993, 40-44).

Sin embargo esta técnica propia del uso popular y luego flamenco del instrumento, que fundamenta su vocación rítmica inicial, salvo excepciones, no aparece en este repertorio de salón finiseculares que opta por la forma «punteada» de la guitarra. Obedece a la función de acompañamiento de danzas y cantos de esta guitarra popular, que luego seguirán practicando los primeros «tocaes» cuando el género flamenco hará su aparición en el contexto profesional de los cafés cantantes.

Consideramos de capital importancia este punto ya que esta función rítmica de acompañamiento con el uso de rasgueados determinará gran parte de la estética y dinámica propia de la guitarra flamenca, que tomará conciencia de su particularidad idiomática precisamente por ello, y que incorporará mecanismos y recursos de la guitarra «punteada» o guitarra «clásica» a partir de su vocación rítmica. El uso de la guitarra rasgueada dota en efecto al que lo practica de cierta soltura de mano derecha que se reflejará en otra comprensión rítmica de la música que la que se consigue con la guitarra «punteada» o arpegiada. El guitarrista clásico José M^a Gallardo del Rey escribe en este sentido que «La técnica de la guitarra flamenca, en cualquiera de sus consideraciones, es un factor importantísimo a tener en cuenta por mí, como guitarrista clásico. La velocidad al servicio del aire, la claridad cristalina de los arpegios, son, por nombrar dos, conceptos que fomentan, consciente o inconscientemente, los perfiles de la musicalidad. El 'tener aire' o 'tocar con aire' no es más que la pura y auténtica comprensión del ritmo en toda su magnitud, sin hacer sentir la pulsación métrica, como ocurre en la gran mayoría de los intérpretes de corte académico» (Gallardo del Rey: 1997, 148).

Por lo que acabamos de señalar tendremos ciertas reservas pues en considerar «flamenco» este repertorio nacionalista. Más que flamenco, convendría hablar de repertorio «a lo flamenco» o guitarra clásico-romántica «popularizada», dentro del contexto de moda del flamenquismo de finales del XIX, concepto por otra parte a no confundir con el de flamenco, siendo el flamenquismo una derivación caricaturesca de aquél (ver a este respecto Gelardo Navarro: 2003).

Un caso interesante entre las excepciones es el del cancionero de Ocón. Es de las primeras veces que vemos escrito los rasgueados. Este autor subraya los dos usos, punteado y rasgueado, que se practican en España, especialmente el segundo. «Dos maneras se conocen en España de pulsar la guitarra: la una se llama punteado, que es la conocida y usada en todas partes: la otra rasgueado, y la creo peculiar de este país. Llamase rasguear a la acción de pulsar el instrumento en esta forma y puntear a la de hacerlo en la primera» (Ocón: 1888, 148). Ocón opta por escribir los acordes en el pentagrama y describir en una nota preliminar cómo deben de ejecutarse: «Manera de rasguear en la guitarra, aplicada al fandango. El primer acorde de cada tiempo del compás se ejecuta con las uñas de cuatro dedos (no contando el pulgar) que se hacen pasar con rapidez sobre todas las cuerdas, en dirección de arriba abajo, empezando por el meñique y concluyendo con el índice, ayudados por la muñeca y el antebrazo. El pulgar se emplea también á veces en este acorde, hiriendo solamente el bordón con la yema. El segundo acorde de cada tiempo se ejecuta con la yema del dedo índice, que generalmente sólo toca las primeras cuerdas en su movimiento de abajo arriba. Aunque hay varios modos de rasguear, éste es el mas común, y conociéndolo puede formarse una idea aproximada de los demás» (Ocón: 1888, 148).

Su descripción corresponde al rasgueado «graneado» el primero y al rasgueado «seco» el siguiente, descritos más tarde por Rafael Marín en su método, indicando que son muy corrientes en el flamenco, el «graneado» sobre todo para acompañar los fandangos folclóricos. Coincidencia pues entre los dos transcritores, a pesar de las cuatro décadas que separan ambas publicaciones, ya que según el biógrafo de Ocón, Gonzalo Martín Tenllado, el compositor malagueño recopiló los materiales en su primera etapa como organista segundo de la Catedral de Málaga, es decir entre 1854 y 1867 (Martín Tenllado: 1991, 181) y Marín publica su famoso método en 1902.

En cuanto al uso punteado de la guitarra, vemos que consiste en arpeggiar los acordes «rasgueados» en el otro estilo.

Ver ejemplo 2: rondefña o malagueña (rasgueada) y malagueña (punteada) del cancionero de Ocón.

La combinación de ambos estilos la tendremos en la malagueña teñida por Francisco Rodríguez «El Murciano» que propone Pedrell a partir de un cancionero de José Inzenga (Pedrell: 1958, 257-260).

Ver ejemplo 3: segunda página de la malagueña de «El Murciano» recogida en el cancionero de Pedrell.

En este ejemplo vemos el acompañamiento arpeggiado en los compases 1, 2, 3, 5, 6, 7 y el acompañamiento rasgueado en los compases 4 y 8. Esta forma de escribir el rasgueado en semicorcheas con todas las notas del acorde en la primera semicorchea es la escritura habitual que encontraremos en la literatura del XIX. Al no haber ninguna indicación de digitación, resulta inútil para el supuesto guitarrista que lee esta partitura, si antes no se describe la técnica de rasgueado, o si este guitarrista no conoce de antemano la técnica de rasgueado. Este tipo de partituras tienen evidentemente un gran interés musicológico, pero desde el punto de vista del flamenco como cultura musical, no tanto porque no escriben las particularidades idiomáticas del «toque», en primer lugar la métrica de las formas con la noción de «compás», y en segundo lugar el uso de la técnica de mano derecha de la guitarra flamenca, con su vocación rítmica. Se trata más de música escrita «a lo flamenco» y «a lo popular», destinada a guitarristas, músicos y públicos de ámbito académico, más por el tipismo de sus giros y de su técnica.

Hasta 1902 que Marín publica su método, no se dispone pues de materiales con una descripción y reflexión sobre el «toque» de guitarra flamenca y sus peculiaridades idiomáticas. ¿Por qué esta ausencia? Opinamos que simplemente porque la música escrita no pertenece al ámbito cultural del flamenco, música de tradición oral con su propio sistema de transmisión. No hay que perder de vista el sustrato y procedencia popular de los llamados primeros «artistas» de este género. No se describe y no se escribe simplemente porque no se sabe escribir, ni letras ni notas. Todavía hoy con toda la normalización de la enseñanza en un régimen democrático como es el del actual Estado Español, la gran mayoría de los guitarristas flamencos no leen música.

¿En este caso, qué decir de los primeros tocaores andaluces del XIX? Existirán algunas excepciones como la de Marín que pasamos a comentar a continuación.

b) El método de Rafael Marín

En 1902 se publica el método de guitarra flamenca más antiguo conocido hasta la fecha, especialmente relevante por ofrecer pues por primera vez esta descripción detallada y reflexión sobre el «toque». Su obra teórica aporta por primera vez en el género popular y luego flamenco una reflexión sobre el instrumento, su sistema de aprendizaje, los códigos de los profesionales, a la vez que asienta las bases del concertismo flamenco. Sabemos por otra parte que sus transcripciones de “Aires andaluces” fueron las más anotadas por Manuel de Falla entre las partituras de guitarra que adquirió el compositor gaditano (Cristoforidis: 1993, 42).

Lo dice la portada y lo dice Marín en dos ocasiones: “Único publicado de aires andaluces”/ “único en su género”/ “desde el principio al fin, es original, y que nada hay escrito del particular hasta la presente” (Marín, 1902: 5)/ “máxime que se trata de una publicación completamente nueva en el género flamenco, y no existir textos de consulta” (Marín, 1902: 180). Tenemos aparentemente aquí pues el primer método de guitarra flamenca en la historia del arte andaluz.

Analizada desde una óptica flamenca, esta bella publicación de 214 páginas aporta dos tipos de informaciones: descripciones del flamenco de la época (cante y baile), y en particular de la técnica guitarrística, proponiendo una alternativa, y una serie de partituras de los diferentes aires y de los acompañamientos del cante y del baile que constituyen la parte práctica del método.

b. a) Los destinatarios.

Al iniciar la parte teórica, Marín advierte que: “en el género andaluz no hay ni hubo jamás escuela de manos, sino que cada uno las ha colocado como ha podido ó sabido, he de prevenir que, para el buen resultado de algunas cosas escritas en el presente, es preciso, no sólo tener buena escuela de manos, sino conocer bastante bien el mecanismo de la guitarra”. (Marín, 1902: 7).

En otro lugar se dirige al profesor para justificar humildemente que el objeto de su método no es otro que: “se extienda la afición tanto á un género como al otro” (Marín, 1902: 24). El método surge a petición de su amigo D. Marcelino García, amantísimo de la guitarra: “en todos sus géneros” (Marín: 5).

Al dar tardíamente sus explicaciones de la cifra, nos aclara sobre los destinatarios: “Después de hecho este Método en borrador, pensé, y no faltó además alguien que me dijo, que la mayoría de los que tocan la guitarra por lo flamenco no conocen la música, y, por tanto, aunque éstos quieran comprarlo ¿ Para qué les serviría? Entonces fue cuando me decidí á ponerlo en la forma que va; esto es, un pentagrama de música y otro debajo por cifra diciendo lo que el anterior” (Marín: 67).

Termina la parte escrita de su método con una nota esclarecedora: “réstame decir á mis lectores, que siendo la índole de esta obra explicar lo más posible todo lo que se refiere al flamenco, ha sido la causa de poner en ella muchas curiosidades que al oírse de boca de éstos tal vez no se hubiesen entendido, ó por lo menos la interpretación hubiera sido distinta” (Marín: 180).

Unos guitarristas que tengan buena escuela de manos y sepan leer música, Marín se dirige sobre todo a los guitarristas clásicos avanzados, y ocasionalmente a uno que otro flamenco curioso, del cual solicita cierto conocimiento de la “guitarra por lo seño” si quieren conseguir un resultado satisfactorio. Y la verdad viendo la complejidad de su escritura rítmica en la parte práctica, imaginamos la perplejidad del “toacor” ante las partituras, aunque tengan cifras.

Conviene subrayar la traducción francesa de la parte consagrada a los rasgueados, lo que señala un público no hispano (el francés en aquella época a nivel internacional *era más o menos el inglés de ahora*) atraído por el tipismo de esta técnica, como lo han sido la gran mayoría de viajeros románticos.

b. b) La parte teórica

Antes de abordar la parte práctica y aunque Marín manifiesta su idea de ceñirse “estrictamente al género andaluz (llamado vulgarmente flamenco)” al redactar su método, propondrá una amplia parte teórica sobre música y guitarra en general que moralmente justifica con el criterio económico de sacar buen provecho al gasto ocasionado por la compra.

Sin extendernos sobre ella, diremos que da prioridad, sobre todo, a varios tipos de arpeggios, con algunas que otras escalas, ejercicios de ligado, de acordes, de pulgar con melodía en los bajos y escalas a trabajar por este dedo ya que “en lo flamenco es muy útil” (Marín: 46). Propone al final ejercicios de trémolo de dos, tres y cuatro notas, coincidiendo en este último la pulsación del pulgar con la primera nota del trémolo, por lo cual no llega exactamente a ser el llamado “trémolo flamenco”. Las tonalidades utilizadas son doM, reM, laM, miM, dom, lam, mim, es decir las típicas tonalidades guitarrísticas, con una armonía clásica (tónica, dominante y subdominante).

A destacar su referencia a los métodos de Sor y Aguado en la introducción, llegando a citar textualmente las indicaciones de Aguado sobre la afinación y aconsejando como él la utilización de yema y uña para la mano derecha.

b. c) La guitarra flamenca según Marín

Según las referencias que hace Marín de la guitarra flamenca de su época, sabemos que ejecutaba escalas con el dedo pulgar con una sofisticada técnica que permitía “efectos incomprensibles”, siendo Francisco Díaz “Niño de Lucena” un maestro consumado en este tipo de cosa. El trémolo y el arpeggio se usaban muy poco, limitándose al trémolo de dos dedos y a una sola fórmula de arpeggio para los que llegaban a utilizarlos; los acordes no pasaban de una utilización regular.

Por otra parte la detallada relación de rasgueados que propone indica también un sofisticado desarrollo de esta técnica. Lo que llama la atención sobre esta técnica es su complejidad en la terminología, escritura, lectura y ejecución. Describe seis rasgueados.

- a) El graneado (eami) de arriba hacia abajo. Es el rasgueado corriente.
- b) El seco. Mano hacia abajo o índice hacia arriba (dice que es muy usado en el flamenco) en cuatro primeras cuerdas.

Los dos son actualmente corrientes, sobre todo el primero en los fandangos folclóricos.

- c) Chorlitzazo. Medio sujetado por el pulgar y soltado en 5º, 4º, 3º. Lo define como “especie de golpe dado por el dedo medio” (Marín: 76).
- d) Doble. (eami + pulgar hacia arriba, varias veces repetido).
- e) Golpe. Índice hacia abajo mientras golpean a.m. en la tapa. Se da en 4ª, 3ª, 2ª, 1ª.
- f) Chorlitzazo doble. Eami desde traste doce hacia el puente, tres veces, en 6ª, 5ª, 4ª.

Por otra parte, nos indica que las entradas para los rasgueados siempre suelen hacerse con el graneado.

Ver ejemplo 4: primera página de las soleares de Rafael Marín.

En resumen, escalas con pulgar y rasgueados en la mano derecha, acordes reducidos en la izquierda.

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones y ausencia de escuelas de manos en guitarristas que desconocen la música “seria”, Rafael Marín puntualiza sobre varios particulares mal interpretados por los que se ocuparon de describir esta guitarra. Escribe por ejemplo que: “Siempre han creído que el flamenco no está sujeto a regla fija, que se toca a capricho, más desde el momento que demuestro que entra en música y tiene compás exacto, lo creo sujeto a todas las reglas de la misma, igual que cualquier otra obra, sea de la índole que quiera. Verdad es que debido a su ritmo extraño y libertad en la formación de sus acordes, se presta mucho a la fantasía del que ejecuta, más esto quiere decir que en este género se permiten y hasta dicen ó suenan bien ciertas libertades en la combinación de acordes que en obras de otra naturaleza estarían muy mal vista”. (Marín: 80).

Manuel de Falla no dirá otra cosa en el famoso folleto anónimo del concurso de Granada de 1922 (Falla, 1950: 139-155). La ausencia de escuelas de mano tiene como contrapartida lo que es de ley en el flamenco: la personalidad del artista, que Marín apunta cuando nos dice que: “las mismas variaciones de flamenco, hechas por diferentes ejecutantes, cada una lleva el sello que las imprime el que las está ejecutando” (Marín: 80).

El ritmo y las acentuaciones propias del género son la gran pesadilla de Marín, como el de seguriya que le “ha costado mucho trabajo”. Esta equivocación en el ritmo de seguriya será recogida comentada y corregida por Manuel García Matos (Matos: 1987: 115-129). La compleja escritura que utiliza, especialmente en los rasgueados, no ayuda nada en la lectura, sino al contrario, produce cierto mareo y repulsa a primera vista. Sin embargo refleja en contrapartida la riqueza rítmica que gozaba ya el género.

b. d) Los consejos de Marín

Las pretensiones de Marín con su método son de formar: “una base para lo futuro con que engrandecer aquellos aires, en vez de que venga su decadencia y desuso, bien por negligencia, rutina ó ignorancia de los pocos individuos que conocen el flamenco en toda su extensión” (Marín: 6).

Una inquietud que nos recuerda una vez más a Falla con el Cante Jondo, y un pesimismo demofiliano finisecular. Para ello, propone mejorar la técnica del instrumento y de la interpretación de estos aires con el dominio de las escalas, trémolos, arpeggios y acordes. La

limpieza de sonido adquiere su relevancia con el uso de la yema y uña de la mano izquierda, desaprobando la uña sola, mientras aconseja practicar las escalas con los dedos índice/medio sin arrastrar, además del tradicional pulgar apoyando.

También aporta racionalidad en el aprendizaje:

- Estudiando por lo menos dos horas diarias, y no diez un día y otro nada.
- Utilizando la ceja artificial sólo en el acompañamiento de los cantes.
- Trabajando con una guitarra dura de pulsación para el estudio, y otra más fácil para la ejecución (este consejo lo sigue dando Manolo Sanlúcar en sus clases magistrales).
- Templando la guitarra siempre al mismo tono con el afinador.
- Estudiando compás por compás, y “una vez bien sabido el uno, pasar al otro” (Marín: 26).
- Coordinando el movimiento de ambas manos.
- Aconsejando en base a su propia experiencia cuatro modos de ejecución del trémolo para su perfección: con dos, tres, cuatro y cinco notas (pim, pami, piami, pmiami).
- Dando reglas de composición en la formación de una variación para que nada sobre ni falte.

b. e) Los aires “fáciles” y más “difíciles”

Vamos a señalar las observaciones que hemos apuntado al leer e interpretar las pauturas de Marín, es decir lo que nos ha llamado la atención desde nuestra óptica de guitarrista flamenco. Aclaremos por otra parte que el autor llama rasgueado al ritmo de base y paseo al intermedio entre variación y variación, o entre rasgueo y variación.

a) Granadinas

- Utilización del modo de mi sobre si. Ritmo tipo verdial, llamado también “abandolao” en la jerga flamenca.
- Utilización del si7 como acorde de primer grado en el ritmo.
- Indicaciones de tempo vivo. Matización dulce.
- Indicación de dinámica f (forte).
- No termina con mi menor, lo que es lo habitual en el estilo actual flamenco, sino con si, lo que incide en la forma “fandango de baile” de esta partitura.
- Digitación p (pulgares) en algunas variaciones.
- Algunas acentuaciones señaladas en los primeros tiempos de compás.
- Dos variaciones en arpeggio germen de variaciones actuales (compases 29 a 31 y 55 a 62).
- Mayor elaboración en la segunda granadina con una introducción en mi menor.
- Indicadores larghetto y allegro.
- Variación en el ritmo de base con compases de amalgama (guajira) en compases 55 y 56, 59 y 60, 69 y 70, 125 a 132.
- Trémolo de tres notas.
- Indicadores f y ff.

b) Malagueñas

- Mismo ritmo abandolao que las granadinas al principio, sin embargo algunos compases de amalgama (ritmo de guajira).
- Pasa del mi al la m, fa y mi (falta el sol).
- El paseo es lo mismo que el ritornelo habitual de malagueña.
- Trémolo de cuatro notas en paseo, pero que no coincide con el llamado “trémolo flamenco” ya que en el caso de Marín ejecuta simultáneamente el pulgar con la primera nota del trémolo ejecutada por el índice. Trémolo de tres notas en variación.
- Armónicos y calderones.
- Copla de mano izquierda sola plagiada en rondeña de Arcas. (debía de ser muy popular ya que dijo en otro momento que todo era original en su método. Debía de ser considerado de dominio popular).
- Indicadores f y ff.

c) Tangos

- Propone uno “por medio” (modo de mi sobre la), una colección de tres tangos (como Arcas) “por medio”, “por arriba” (modo de mi), en laM, y un tango en mi menor con ritmo diferente titulado “Los Tientos” que parece una composición personal.
- Utilización de la cadencia andaluza “por medio” (re m, do M, si b, la M).
- Ritmo binario de cuatro corcheas con golpes (acentuación) en última y primera corchea de cada compás, como en las grabaciones (y como lo hemos podido escuchar todavía hoy en Juan Carmona “Habichuela”).
- Arpegio con pulgar en paseo (técnica propiamente flamenca de utilización del pulgar).
- Utilización de pulgar índice en octavas en una variación (otra de las técnicas propiamente flamencas de mano derecha de este género).

d) Guajiras

- En re M con sexta en re (en otro lugar hablaba de afinaciones como ésta, y de la quinta en sol: vemos por consiguiente que está al tanto de las transcripciones para guitarra con sexta y quinta desafinadas que proponían sus colegas clásicos contemporáneos. Montoya hará lo propio más tarde con la afinación de su rondeña, mientras Sabicas bajará también la sexta en una guajira compuesta en la misma tonalidad, re M).
- Compás de amalgama bien escrito. (En la parte teórica, habla de este compás y del zortizco).
- El ritmo que propone lo encontramos también en partes rítmicas de la malagueña.
- Indicador vivo, muy vivo, ff.
- Trémolo de tres notas.

e) Soleares

- Modo de *mi*.

- Cambia el segundo grado en el segundo tiempo (fa) como lo escuchamos en grabaciones antiguas, lo que nos produce una sensación de desajuste ya que ahora se cambia en el tercer tiempo.
- Sobra un compás al final del rasgueado, si contamos las barras de repetición. Tendríamos 4+1 como ritmo de base antes de *entrar en el paseo*.
- Trémolo de dos notas en paseo.
- Paseo recuerda a Montoya en grabaciones de soleares “por medio”.
- Acentúa en el sexto tiempo en la primera parte del paseo, lo que con las barras de repetición da una acentuación marcada sobre 6 y 12 (compases 10 y 11). En la segunda parte del paseo acentúa sobre 9 (compases 12 a 15).
- Secuencia de dos compases de caña, que encontramos también en las soleares de Ramón Montoya, que se ha tocado e interpreta actualmente Paco del Gasto (ej. 5).
- Falseta de Ramón Montoya en germen, en la cual reconocemos una falseta de caña atribuida al Maestro Patiño por Ray Mitchell.
- Falseta más tarde atribuida al Niño Ricardo.
- Dos variaciones con 18 tiempos (= 12+ 6).

Otras soleares

- Rasgueado con 18 tiempos (= 12+ 6).
- Paseo de seis tiempos.
- Trémolo de tres notas.
- Indicadores f, ff, vivo, ritard.
- Falseta sobre cadencia andaluza que recuerda a Ramón Montoya, Niño Ricardo, Paco Cepero. Otra falseta recuerda a Ramón Montoya.

f) Alegrías

- Indicador *presto*.
- Una en laM y otra en miM titulada “La Rosa”.
- Escrita en tres por ocho (rápida).
- Varias falsetas con picado y terceras, recurso muy utilizado por Niño Ricardo en este toque.
- Trémolo de dos notas.

Alegrías en mi:

- cambia segundo acorde sobre segundo tiempo, como en las soleares.
- Mismas características que la otra: picados, terceras, trémolo de dos notas, pero aquí varios arpeggios. Requieren cierto virtuosismo por parte del intérprete.

g) Siguirillas

- Indicador *andante*.
- Escrito en 2/4 y 4/4.
- El paseo tiene la misma melodía que el paseo de los tangos.
- Arpeggio de cierre diferente al de ahora.

- Cambio en la M (cabales). Indicador allegro. Por lo cual, deja de suponer que las cabales se cantaban con tempo más rápido, es decir parecido al de las guajiras. Si a ello añadimos la tonalidad Mayor, podemos sospechar que el cambio de cabales no es otra cosa que un efecto de “collage” de una guajira añadida al estilo de seguiriya para ofrecer un contraste brillante como conclusión o “remate”.
- Cambio llamado de Quintana , con indicador adagio, en tonalidad de re M.
- No hay trémolo (pulgar, picado con ligado, poco arpeggios).

b. f) Acompañamiento de los cantes y bailes

En general estilizados, propios para ser interpretados por un guitarrista no flamenco, con muy escasas técnicas específicas del género.

- La malagueña en tonalidad de doM y la granadina en la de solM, con indicadores *andante*, inician sobre acorde de séptima de dominante.
- Fandango en tonalidad de faM, es decir la que corresponde al llamado “toque por medio”, con indicador allegretto, inicia sobre tónica.
- Soleares: no hay mi/lam, ni sol/doM. Indicador *allegro*.
- Peteneras: por “medio” (modo de mi sobre la). Compás de amalgama. Indicador *andante*.
- Sevillanas: mismo ritmo que malagueña/ granadina. Parecida a las de ahora con cambio de acorde en el sexto tiempo.
- Serranas: mismo paseo que seguidilla y tango. Mismo acompañamiento que hoy.

Indicador *andante*.

- Caña y polo de El Fillo: paseo de las soleares. Indicador andante.

Trémolo de tres notas.

Baile de petenera:

- Indicador allegro, en mi. Hay una falseta interpretada actualmente por Juan Carmona “Habichuela”.

Baile de las soleares de Arcas . Recuerdan a las soleares de concierto de Arcas.

b. g) El flamenco descrito por Marín

El método de Marín tiene además del valor musical, el de ser una descripción del flamenco de la época visto desde dentro por un profesional. Debe de ser tenido en cuenta por ello al mismo nivel que el famoso y tan influyente libro de Fernando de Triana.

- Distingue entre aires regionales españoles y aires andaluces, llamados vulgarmente estos últimos como flamenco.
- Señala que los flamencos no suelen leer música.
- Es vehementemente gitanista en su historieta del flamenco cuando escribe que “La mayoría de los cantes andaluces eran de los gitanos y poco de los payos (como ellos llaman al que no lo es), prevaleciendo entre ellos exclusivamente esos aires desde muy antiguo, y hoy en día los adoptan los payos, habiéndosele olvidado por completo a los gitanos” (Marín: 69).

Formula una sugerente transmisión morisca-gitana como *explicación de la presencia* de estos aires entre los gitanos, en base a su propia experiencia en París.

- En su clasificación de los cantes flamencos, otras conexiones esclarecedoras: la petenera con “El Paño moruno” y “El punto de la Habana”, el tango con Cuba, que Marín no considera dentro del género flamenco. Ausencias elocuentes: los estilos de Levante, la bulería.
- Su aclaración del uso de la palabra tono es reveladora: “entre ellos, es el traste donde se pone la ceja artificial, y una vez colocada ésta en su sitio, sólo tienen dos nombres para diferenciar, y son, por medio y por arriba: medio, es la mayor y por arriba, la menor, ó mi mayor ó mi menor”.

Con ello, nos enteramos que el toque de Levante no estaba definido en la época (1902), que ‘por arriba’ puede designar tanto los toques iniciados en miM como mim, y aquí nos viene inmediatamente en mente la granadina. Por lo cual, las referencias de la rondeña de Estébanez Calderón “por mi menor” y la de Rodríguez Murciano “en mi menor” podrían significar “por arriba” en lenguaje flamenco más moderno, pero en tono de granadina.

- Otra aclaración es la del cante por soleares llamado jaleo por Andalucía, y aun al baile por alegría.
- Al dedicar párrafos a términos flamencos, acompañamiento de cantes y bailes, pone de manifiesto la importante jerga que existe en el medio, las estrictas reglas que siguen estos profesionales en el aprendizaje de sus oficios. Esta jerga y reglas no han cambiando mucho en la actualidad y señalan las relaciones gremiales que existen en este género, donde los aprendices se forman a la vera de los maestros, con una jerarquía reconocida y acatada por todos implícitamente.

c) Método de Lucio Delgado

Titulado «Método de Guitarra en serio y flamenco para aprender a tocar sin necesidad de Maestro, por cifra por Lucio Delgado», manuscrito del autor, fechado en Palencia en 1906, desde su mismo título plantea ya las dos escuelas guitarrísticas que se practican a principios del siglo XX: la escuela clásica o «a lo serio» y la escuela «a lo flamenco».

El método va dirigido claramente a los tocaores y aficionados a la guitarra flamenca y por eso Lucio Delgado solo utilizará el sistema de cifras. Inaugura con ello una serie de transcripciones de toques flamencos solo escritos en cifras y editados a lo largo del siglo XX. Escribe como introducción a la primera sección que: «Deseando llenar cumplidamente los deseos de muchos tocadores y aficionados de guitarra, me he propuesto formar un método de cifra ordenada y valorada que cual verdadero e inteligente maestro enseñe y dirija por el medio mas rápido y progresivo - hasta llegar á una verdadera perfección, esto es que mediante los principios contenidos en la teoría y la colección de piezas de gusto y trabajo que contiene se aprenda a ejecutar bien dicho instrumento; tal es el objeto del presente método fruto obtenido a fuerza de trabajo y desvelos mediante una larga experiencia dirigida- tan solo a investigar los medios mas fáciles y sencillos de inculcar en mis queridos discípulos los conocimientos de la guitarra» (Delgado: 1906, 1).

Declaración de buenas intenciones que no corresponde al resultado deseado si nos fijamos en el contenido que nos propone. El problema que se le plantea a Delgado es una vez más el de la métrica de los estilos flamencos y la escritura del valor de cada nota. Para ello va a ingeniar un complejo sistema de signos con valores rítmicos ambiguos.

« , — coma ——— significa una pequeña pausa

„ ———doble coma ——— doble pausa

. —punto ——— se llama picado este signo y se toca a golpe seco apretando con fuerza el dedo

— raya ——— Cuando se encuentre entre los números este signo significa arrastre, es una especie de ligado que se ejecuta deslizando el dedo o sea arrastrándole hasta el otro inmediato

==== doble raya ——— La doble raya se coloca encima de los números y sirve para indicar que los números que abraza deben tocarse mas aprisa» (Delgado: 1906, 6), etc.

El resultado es una farragosa transcripción, sin medida (por consiguiente fuera de la peculiaridad idiomática del estilo), cargada de signos que dificultan la lectura. A la vista del resultado, nos preguntamos ¿cómo se podía aprender «sin necesidad de maestro?», como reza en el título.

Ver ejemplo 5: primera página de la granadina de Lucio Delgado.

Primera mitad del Siglo XX, primeras partituras

Durante la primera mitad del siglo XX tendremos la edición de partituras sueltas de los guitarristas en boga en España, como Luis Maravilla o Manuel Serrapí «Niño Ricardo». Editadas por la Unión Musical Española, las tendremos generalmente escritas en cifras (dirigidas pues a los tocaores de flamenco).

Salvo el caso de Luis Maravilla que escribe él mismo sus transcripciones y se preocupa por las digitaciones, seguimos con los mismos defectos: no hay escritura técnica de los rasgueados, la medida suele estar equivocada (se escribe por ejemplo el ritmo de soleares en 3x4), no hay indicación de los acentos, no hay digitaciones.

La Sociedad General de Autores de España editó en el año 1992 el catálogo de todas las obras para guitarra publicadas en España. En la relación de obras escritas a partituras por guitarristas flamencos destaca sobre todo Luis López Tejera «Luis Maravilla» (SGAE: 1992, 109-112). Seguidor de la escuela de Ramón Montoya, perteneciente por consiguiente a la escuela clásico-flamenca madrileña con un firme compromiso entre la guitarra romántica de salón y el toque flamenco, precursor miembro de la Sociedad de Autores y defensor de los derechos de los flamencos como autores compositores, su relevancia en la edición musical ha sido señalada por sus biógrafos Miguel Espín y José Manuel Gamboa. «Dentro del género flamenco, Luis Maravilla fue pionero en la edición de partituras de obras propias. Su conocimiento del solfeo le permitió hacerlo sin ayuda de nadie. Posteriormente se editaron partituras de el Niño Ricardo, realizadas por un pianista. La ventaja de que sea el mismo guitarrista quien transcriba su obra, estriba en que se evitan errores». (Espín , M. y Gamboa, J.M.: 1990: 56).

La transcripción realizada por pianistas es seguramente el *gran problema* con el que tenemos cuando leemos el resultado, ya que no se reflejan las particularidades idiomáticas propias del instrumento. Algunas de estas partituras se publican incluso fuera de España, como las de las ediciones Garzón en París, con todos los problemas de escrituras antes referidos.

Ver ejemplo 6: primera página de las alegrías «Espeleta» del Niño Ricardo.

Segunda mitad del siglo xx: hacia la normalización de la escritura musical de la guitarra flamenca

Entrando la segunda mitad del siglo XX, la escritura musical de la guitarra flamenca sigue el modelo de escritura de la guitarra clásica, sin resolver las particularidades idiomáticas del género y de la vocación rítmica del instrumento flamenco. Para comprobarlo, ofrecemos a continuación el ritmo y dos variaciones de alegrías que publica en 1954 Meme Chacón en uno de sus álbumes «Aprenda a tocar aires flamenco de Andalucía».

Ver ejemplo 7: rasgueados y variaciones de alegrías escritos por Meme Chacón.

La paulatina precisión y normalización en la escritura musical de la guitarra flamenca va a llegar sobre todo desde fuera de España. En parte se entiende: en España seguían prevaleciendo métodos tradicionales de transmisión oral. Predominaban entonces dos métodos de instrucción: el memorístico (visualizar y aprender de memoria lo que enseñaba el maestro) y el sistema de cifra (sustituto sencillo de la partitura para los que no leen música). Pepe Martínez ilustra perfectamente estos dos métodos en la primera cinta de vídeo de la colección «Rito y Geografía del Toque», con imágenes grabadas en los años sesenta (Torres Cortés: 2000).

Hay un antecedente en España, la publicación del libro-disco «Lección de guitarra flamenca» de Luis Maravilla.

La lección de guitarra flamenca de Luis Maravilla

Este libro-disco publicado en 1969 por Hispavox continua la tradición mixta clásico-flamenca de los métodos inaugurada por Rafael Marín. Con clara vocación internacional reflejada en sus textos escritos en español, inglés, francés y alemán, va dirigido a un público esencialmente guitarrístico, sin conocimientos musicales previos, y adopta definitivamente el sistema de cifras como único para escribir lecciones y estilos flamencos. Tenemos aquí con toda seguridad el compendio teórico y plasmación práctica de las reflexiones *intentos* de este autor por escribir sobre papel la música de guitarra flamenca, sin traicionar su peculiaridad idiomática.

En la primera parte se vale de un recurso nuevo, el uso de fotografías para *ilustrar* las colocaciones de manos.

En el párrafo titulado «apunte de solfeo» consigue lo que Lucio Delgado *vincapaz* de plasmar: la adaptación de la grafía musical al sistema de cifras. Así lo aclaran su nota introductoria: «Lo relativo a la sucesión ordenada de la cifra sobre el hexagrama es una cuestión que forma parte del factor «tiempo» y su *conexión con el fenómeno* musical. El discurso sonoro se realiza en el tiempo; es por ello que hubo desde siempre una *necesidad* de encontrar un método o sistema para medirlo en su relación con la música. Este sistema

se llama compás y su estudio detallado es una parte esencial en el estudio de la música. Como el presente método va dirigido preferentemente a todos aquellos que quieran aprender a tocar guitarra flamenca sin necesidad de estudiar previamente música, se van a dar unas indicaciones sucintas que bastarán para comprender este problema de la medida en nuestro método» (Maravilla, L.: 1969, 15).

El sistema que propone y que utilizó en sus anteriores partituras consiste en utilizar las plicas y sustituir las notas del pentagrama por las cifras en el hexagrama. Observamos también una preocupación por escribir los acentos, como: «partes fuertes o de mayor peso de los compases». Los ejercicios preliminares que escribe en la primera parte reflejan una vez más la influencia de los métodos de Sor y Aguado, y por consiguiente de la estética clásica decimonónica en la formación de los guitarristas flamencos, con una serie de ejercicios de arpeggios sobre los acordes de tónica, dominante y subdominante, completados por los estudios en La mayor de Carcassi y en Si menor de Sor, dos estudios sencillos del periodo clásico del repertorio de guitarra. Desde la aparición de la guitarra flamenca como estilo diferenciado, vemos que el repertorio marcadamente clásico del instrumento, desarrollado en torno a las tonalidades Mayor y menor con la tónica, dominante y subdominante como pilares armónicos, ha sido la fuente donde han bebido los tocaores que se han acercado a la guitarra «seria». Esta influencia llega hasta las postrimerías de lo que hemos llamado «guitarra flamenca contemporánea» (Torres Cortés, N.: 2002, 191-213) y la encontramos en las primeras producciones discográficas de concertistas como Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Victor Monge «Serranito».

Lo interesante que propone Luis Maravilla en su método, y un salto cualitativo en nuestro contexto de escritura musical y sus problemas, es la grafía de los distintos rasgueados, que luego utiliza en el repertorio de ritmos y estilos que completan la obra:

Ver ejemplo 8: escritura de los rasgueados en el método de Luis Maravilla.

Las aportaciones de Luis Maravilla en la escritura musical de la guitarra flamenca serán recogidas, desarrolladas y sistematizadas en dos métodos de la época: el de Juan Grecos (Grecos: 1973) y el de Patricio Galindo (Galindo: 1974). Este último servirá de modelo para la colección de transcripciones de Martín-Albo (Martín-Albo, J.: 1981).

Las transcripciones de Joseph Trotter y Paco Peña

Pero la normalización internacional definitiva de la escritura musical de guitarra flamenca va a llegar desde los países anglosajones, con dos autores claves: el estadounidense Joseph Trotter y el cordobés afincado en Londres, Paco Peña.

Joseph Trotter nacido en 1944, iniciado a la guitarra flamenca a los 14 años, alumno de Mario Escudero, profesional a partir de 1964 como solista del Ballet Español de Miguel Herrero, alumno de Andrés Segovia, Michael Lorimer, José Tomás y Alirio Díaz, profesor de guitarra en la «San Diego State University» a partir de 1973, en 1972 realizó en Madrid unas primeras transcripciones de obras de Victor Monge «Serranito», a petición de este destacado concertista.

En 1975 y 1976 publica dos libros de transcripciones de obras de Sabicas y Mario Escudero

muy bien acogidas por los guitarristas e implícitamente reconocidas como modelo de referencia en la transcripción de guitarra flamenca. La doble formación clásica y flamenca de este autor le permite escribir las transcripciones en notas, como cualquier partitura de guitarra clásica, e incorporar algunos signos propios en la escritura de rasgueados y alzapúa, es decir de técnicas propias de la guitarra flamenca, que serán adoptados a partir de este momento por la mayoría de transcriptores.

Ver ejemplo 9: escritura de los rasgueados y de la alzapúa en las transcripciones de Joseph Trotter.

(Los dos primeros pentagramas señalan la escritura de rasgueados, el tercero de la alzapúa, una técnica propia del pulgar de mano derecha, con un movimiento de abajo hacia arriba en los bordones, a modo de plectro).

Como practicante del toque, es consciente de la dificultad en la escritura rítmica de los estilos flamencos y de su particularidad idiomática: «Transcribing flamenco guitar music is always problematical since the rhythms are rather complex; it is a very idiomatic musical form» (Trotter, J.: 1976, 3).

Lamará por ello en la introducción la atención sobre la distribución de acentos particular de la soleá, con el clásico ciclo 3-6-8-10-12, que escribirá sin embargo en 3x4, como se venía haciendo hasta ahora.

La escritura normalizada en pentagramas y ausencia del sistema de cifras nos indica que Joseph Trotter destina sobre todo su esfuerzo a un público de guitarristas clásicos atraído por la guitarra flamenca de concierto, especialmente las de Sabicas y Mario Escudero, dos españoles exiliados en EEUU, dedicados plenamente a una carrera internacional de concertistas de guitarra flamenca. Seguramente fueron precursores en esta actividad con plena dedicación, ya que en España, a pesar de ocasionales conciertos y grabaciones solistas, los tocaes seguían desarrollando la función de acompañante del cante y del baile (caso de Ramón Montoya o Niño Ricardo por ejemplo, por citar a los más relevantes).

Paco Peña realiza una labor parecida desde Inglaterra con la edición en 1976 de un libro de transcripciones de toques suyos realizadas por Diana Stainbury, acompañado por un disco de las obras seleccionadas con afán didáctico (Peña, P.: 1976).

Este material sigue teniendo en nuestros días gran aceptación entre los guitarristas de diversas procedencias internacionales y ha sido una de las primeras iniciativas didácticas de Peña que, junto con sus seminarios anuales de guitarra flamenca en el Centro «Paco Peña» de Córdoba, consolidarán más tarde la enseñanza reglada de guitarra flamenca en el Conservatorio de Rotterdam (Holanda), primera experiencia pionera europea en este dominio.

Lo interesante en su método, además de la digitación detallada de los diferentes mecanismos de técnica flamenca, es la escritura en 12x4 que propone en soleá o alegrías y escritura sistematizada de los acentos, incidiendo así en la noción de «compás», es decir ciclos rítmicos propios de los estilos del flamenco.

Ver ejemplo 10: primera página de las soleares «Santuario» de Paco Peña, con su métrica de 12/4 y acentuación.

Vemos por consiguiente que la preocupación por escribir sin traicionar las particularidades idiomáticas del género ha estado presente en la mente de los transcriutores y ha conseguido paulatinamente un resultado cada vez más satisfactorio.

Otro autor español afincado en Inglaterra y que también ha tenido en la misma época una preocupación parecida a la de Paco Peña es Juan Martín.

Poco años después, en 1979, desde Madrid Andrés Batista publica su método de guitarra flamenca que, de alguna manera, normaliza en España los nuevos avances en la escritura musical del toque.

El método de Philippe Donnier y Merengue de Córdoba

Los trabajos de Paco Peña abren el camino a los de Philippe Donnier (en colaboración con Merengue de Córdoba) quien en 1985, desde un acercamiento claramente estructuralista, descompone en su método cada parte de los toques para recomponer los mecanismos que articulan las particularidades idiomáticas del género (Donnier, P. y Merengue de Córdoba, R.: 1985).

Hay un salto cualitativo en la reflexión sobre la sintaxis del discurso flamenco, siendo esta publicación más un trabajo etnomusicológico sobre el toque que un método de guitarra, que anuncia su futura tesis doctoral (Donnier: 1996).

Hacia la normalización de la escritura musical de la guitarra flamenca

Cuando apareció el vídeo, la lejanía hizo que las cintas, generalmente caseras (todavía el mercado no había intuido el filón) se convirtieran en un codiciado material. A partir de allí se podían sacar partituras en cifras, también caseras, y divulgar la música de los guitarristas más en boga, sobre todo la de Paco de Lucía.

Circularon entonces transcripciones que venían de Nueva York (las de Peter Baime) y de París (Las de Ho Hong «El Chino»). Una especie de contrabando «underground» que permitía tocar los temas del guitarrista favorito, sin pasar por el suplicio de estar horas descifrando de oído el disco, con el riesgo de equivocarse además en algunas armonías.

La transcripción de guitarra flamenca se ha desarrollado tanto en estos últimos años, que podemos afirmar que casi todo lo grabado en solista, y parte de las falsetas de acompañamiento, está transcrito en música y cifra.

Destacaremos sobre todo la colección “Duende Flamenco” del francés Claude Worms (Worms, Cl.: 1996-2003), obra titánica con dieciocho volúmenes en la calle hasta la fecha, donde encontramos desde falsetas de Juan Gadulla «Habichuela» grabadas en 1909 acompañando a Chacón, hasta los últimos toques de Riqueni, Nuñez o Amigo, inspirada metodicamente en el modelo estructuralista de Philippe Donnier.

Otra colección importante es la de Alain Faucher (Faucher, A.: 1994-2003) —otro francés— dedicada a monografías sobre concertistas como Ramón Montoya, Tomatito, Gerardo Nuñez, Pepe Habichuela, Moraíto, Serranito, Paco Cepero, Sabicas, Niño Ricardo, etc. Si estas colecciones se editan desde París, en Japón tendremos las transcripciones de

Yasuhiko Miyoshi, Moriyasu Iiagaya, Hideo Suzuki, Masao Tohgou, Akira Seta, Jiro Yoshikawa, Hiroshi Oka, Katsuhiko Takahashi, etc...

Desde Suiza se editará la colección de vídeos con libros de partituras de Encuentro Productions, donde cada maestro toca lentamente y a velocidad normal sus toques favoritos. En España el concertista Oscar Herrero, autor de uno de los métodos audiovisuales más racionales y pedagógicos sobre guitarra flamenca (Herrero, O.: 1996), ha optado también por editar en partitura el contenido de su último CD "Hechizo" (1999) y Paco Serrano acaba de iniciar la edición en varios volúmenes de su disco "Mi Camino" (2000)... editado en Suiza por Encuentro Productions.

Desde el Liceo de Barcelona, el profesor Manuel Granados está también paulatinamente diseñando un manual didáctico para todo tipo de estudiantes (Granados, M.: 1996)

Estamos señalando a las colecciones más conocidas del mercado. La última (2003), el primer volumen de la transcripción oficial en música y cifras de la obra integral de Paco de Lucía, por su propia empresa De Lucía Gestión SL.

La escritura del acompañamiento del cante

La primera iniciativa en este dominio que nos consta dentro del contexto reciente de normalización de la escritura musical de la guitarra flamenca es la obra "Manual Flamenco" de Andrés Batista (Batista: 1985), intento didáctico de escribir melodía del cante y acompañamiento de guitarra, aunque de forma muy esquemática.

Ver ejemplo 11: melodía del cante y su acompañamiento recogidos por Andrés Batista, en este caso «por taranto».

Cabe citar también la tesina de musicología de Eric Pérez (Pérez, E.: 1989) que recoge la transcripción de melodías y acompañamientos de varios estilos flamencos.

Encuentro Productions, publica en 1998 un vídeo-libro monográfico dedicado al tocao jerezano "Moraíto Chico". Una primera muestra tímida de acompañamiento al cante, en este caso por seguiriyas, tientos/tangos y malagueñas en la voz de "Terremoto Hijo", que completa los cinco solos de la cinta. Se recoge en partitura solamente las «falsetas» o variaciones que el guitarrista ejecuta como preludeo e interludeo de los cantes, por lo que esta iniciativa se mantiene todavía en el dominio de la guitarra solista.

El primer trabajo de transcripción completa de las variaciones y acompañamiento de las coplas en torno a un estilo sería el de Alain Faucher publicado al año siguiente, en 1999, con su monografía dedicada al fandango (Faucher, A.: 1999) en la que escribe toda la guitarra de doce fandangos grabados por un cantaor y un tocao.

Ver ejemplo 12: transcripción propuesta por Alain Faucher para escribir la parte de acompañamiento de una letra de fandango.

En el año 2000 Encuentro Productions propone a su vez un completo volumen dedicado al toque de acompañamiento, con la guitarra de Merengue de Córdoba y el cante de "Churumbaqué". Obra muy densa donde se transcribe íntegramente las variaciones y partes de acompañamiento de más de treinta cantes, un cuaderno con las armonías completa este monográfico dedicado al toque.

Ver ejemplo 13: principio del acompañamiento de la primera letra de taranto cantada por “El Churumbaque”, con la guitarra de Merengue de Córdoba.

(Vemos el cuidado por especificar las digitaciones de ambas manos, especialmente las de mano derecha con los diferentes rasgueados y golpes).

Ver ejemplo 14: armonía de la anterior letra de taranto, recogida en cuaderno específico. (Se utiliza dos cifrados para los acordes, los habituales en los métodos tradicionales y los tratados de jazz).

La última iniciativa y seguramente la más completa a nivel didáctico hasta la fecha, con un despliegue de medios impresionante, es la realizada por Oscar Herrero para el sello madrileño RGB Arte Visual, sobre los toques y acompañamientos de soleá y alegrías (Herrero: 2001 y 2002). Después de dos volúmenes de preparación al toque, culmina la serie sobre un toque concreto con un estudio pormenorizado de su acompañamiento, con tres soportes: libro de partituras en notas y cifras, vídeo y CD.

Inicia la formación en la parte escrita con seis fórmulas de compases rasgueados que servirán luego para acompañar.

Ver ejemplo 15: fórmulas de rasgueados propuestas por Oscar Herrero para acompañar «por soleá».

Se detiene luego en lo que llama «melodías 7-8-9» y que no son otra cosa que pequeños adornos que el tocao ejecuta después de los «tercios» del cante, es decir frases musicales de cada copla, a modo de respuestas, y que suelen ocupar los tiempos 7, 8 y 9 del compás.

Pasa seguidamente a analizar el acompañamiento de variantes locales de los estilos (así en el volumen dedicado a la soleá, soleares de Alcalá, de Cádiz, la caña y el polo), interpretados por el cantaor en la cinta vídeo y CD. Lo más sorprendente es que todo estará luego escrito con cifrado moderno de acordes, indicando qué acorde se ejecuta en cada tiempo de todos los compases. Sin lugar a dudas, una labor de mucha paciencia para conseguir una precisión exacta de la función armónica de la guitarra en el flamenco.

Ver ejemplo 16: indicación de la armonía escrita por Oscar Herrero en la primera letra de la soleá de Alcalá.

Las aclaraciones del transcriptor en la cinta de vídeo nos advierten sin embargo del carácter aleatorio y aproximativo del trabajo de transcriptor del toque de acompañamiento: «Es imposible crear una partitura para acompañar a este o aquel cante. Lo que tenemos que conseguir es entender bien la estructura de los cantes y llegar a dominar bien el compás e identificar el acorde correspondiente en cada momento».

Conclusión: escritura musical de la guitarra flamenca y globalización

En todas las colecciones y ediciones recientes que hemos consultado comprobamos que, como ocurrió con el jazz, se ha llegado a una normalización internacional de la escritura musical de guitarra flamenca, especialmente en las técnicas que definen su particularidad idiomática.

Por otra parte, si uno se asoma a las páginas web de flamenco en internet, podrá comprobar que existen numerosos materiales directamente asequibles, generalmente de elaboración

propia, y que el intercambio de partituras es moneda corriente en los foros y chats de flamenco.

¿Qué consecuencia está teniendo y va a tener esta nueva divulgación didáctica y pedagógica de la guitarra flamenca? El salto es tan grande con respecto a los aún presentes sistemas de transmisión directa y tradicional de alumno a profesor, que aparece como una ola gigantesca que lo está cubriendo todo para perfilar un nuevo paisaje educativo en torno al hecho flamenco.

Una de las consecuencias más llamativa es que existe un corpus copioso de transcripciones sobre guitarra flamenca, con el rigor necesario y exigido en las enseñanzas regladas, por lo que los conservatorios y escuelas de música ya disponen de amplios materiales para incluir la guitarra flamenca en sus planes de estudio. Esta iniciativa la tuvo hace años Paco Peña en Holanda, y en España los Conservatorios Superiores de Córdoba, Murcia y Barcelona la están llevando a cabo, como experiencias piloto.

Concluiremos diciendo que la normalización internacional de la escritura musical de la guitarra flamenca, cuya evolución y problemas hemos recogido anteriormente, puede ser un elemento más a considerar en el proceso de transculturación que afecta hoy al flamenco.

Bibliografía citada

BATISTA, A.: Manual Flamenco, edición del autor, Madrid, 1985. CHACÓN, M.: Aprenda a tocar aires flamencos de Andalucía, álbum num. 5, Ediciones Musicales, Madrid, 1954. CHRISTOFORIDIS, M.: «Manuel de Falla y la guitarra flamenca» en La Caña. Revista de Flamenco, nº 4, Asociación Cultural España Abierta, Madrid, invierno de 1993, págs. 40-44. DAVILLIER, C.: Danzas Españolas, Bial de Arte Flamenco y Fundación Machado, Sevilla, 1988.

DELGADO, L.: Método de Guitarra en Serio y flamenco para aprender a tocar sin necesidad de Maestro, manuscrito, Palencia, 1906.

DONNIER, P.: Flamenco. Relations temporelles et processus d'improvisation, Tesis doctoral dirigida por Bernard Lortat-Jacob, Laboratorio de etnomusicología, Universidad Paris X, Paris, 1996 (pro manuscrito).

DONNIER, P. y MERENGUE DE CÓRDOBA, R.: Méthode de guitare, Billaudot, Paris, 1985.

ESPÍN, M. y GAMBOA, J.M.: Luis Maravilla «por derecho», Bial de Arte Flamenco, Sevilla, 1990.

FALLA, M. de: Escritos sobre música y músicos, Espasa-Calpe, Colección Austral nº 950, Madrid, 1950.

FAUCHER, A.:

— Nueve monografías dedicadas a los guitarristas Ramón Montoya, Moñito Chico, Tomatito, Pepe «Habichuela», Gerardo Nuñez, Sabicas, Niño Ricardo, Serranito y Paco Cepero, Affedis, Paris, 1994-2003 (en preparación una monografía sobre el Niño Miguel en el momento de la redacción de estas líneas).

- Clé pour le fandango, Affedis, Paris, 1999.
- GALINDO, P.: Método de Guitarra Flamenca, Guillermo Lluquet, Valencia, 1974.
- GALLARDO DEL REY, J.M.: «*La estética del toque*» en XXIV Congreso de Arte Flamenco. Sevilla 1996. Actas, Fundación Machado, Sevilla, 1997, pags. 147-152.
- GALLEGO, A.: Catálogo de obras de Manuel de Falla, Ministerio de Cultura, Madrid, 1987.
- GARCÍA MATOS, M.: «*Acerca del ritmo de la seguiriya*» en Sobre el flamenco. Estudios y notas, Cinterco, Madrid, 1987.
- GELARDO NAVARRO, J.: «*Flamenco y flamenquismo/andalucismo (tonadilla escénica, canción andaluza y piezas de género andaluz)*» en XXXI Congreso Internacional de Arte Flamenco. Actas, Badalona, sept. 2003.
- GRANADOS, M.: Manual didáctico de la guitarra flamenca, Ventilador Edicions, Barcelona, 1996.
- GRECOS, J.: La Guitarra Flamenca, Unión Musical Ediciones, Madrid, 1973.
- HERRERO, O.:
- Guitarra flamenca paso a paso, colección de tres vídeos y libretos de partituras, RGB Arte Visual, Madrid, 1996.
- «*La Soleá*» en Guitarra Flamenca paso a paso (VI), RGB Arte Visual, Madrid, 2001.
- «*La alegría*» en Guitarra Flamenca paso a paso (IX), RGB Arte Visual, Madrid, 2002.
- MARAVILLA, L.: Lección de guitarra flamenca, Hispavox, Madrid, 1969 (se trata de un disco-método).
- MARÍN, R.: Aires Andaluces. Método de Guitarra por Música y Cifra, La Posada, Córdoba, 1995 (edición facsímil de la primera publicada en 1902, con estudio introductorio de Eusebio Rioja).
- MARTÍN-ALBO, J.: Raíces del flamenco. Obras para guitarra en música y cifra, edición del autor, Madrid, 1981.
- MARTÍN TENLLADO, G.: Eduardo Ocón. El nacionalismo musical, Seyer, Málaga, 1991.
- OCÓN, E.: Cantos Españoles. Colección de aires nacionales y populares, Málaga, 1888.
- PEDRELL, F.: Cancionero Musical Popular Español, Tomo II, Boileau, Barcelona, 1958.
- PEÑA, P.: Toques Flamencos, New Musical Services, Londres, 1976.
- PÉREZ, E.: Flamenco, parcours d'un art, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1992 (existe una traducción española: flamenco, recorrido de un arte, Instituto de Estudios Almerienses y Centro de Documentación Musical de Andalucía, Granada, 1992).
- RIOJA, E. y SUÁREZ-PAJARES, J.: «*La guitarra flamenca de concierto: desde los orígenes hasta Rafael Martín*» en Historia del Flamenco, vol. II, Tartessos, Sevilla, 1995.
- RIOJA, E.: «*La pretendida «incorporación» de la guitarra al canto*» en Historia del Flamenco, vol. II, Tartessos, Sevilla, 1995.
- SGAE (Sociedad General de Autores de España): Guitarra. 1992, Servicio de Publicaciones y Archivos, Departamento de Comunicación, Sociedad General de Autores de España (SGAE), Madrid, 1992.
- TORRES CORTÉS, N.:
- Textos de presentación y transcripciones de entrevistas y comentarios de la colección de seis vídeos Rito y Geografía del Toque, Alga Editores, Murcia, 2000.

— «*La Guitarra Flamenca Contemporánea*» en Historia del flamenco. Siglo XXI, Tartessos, Sevilla, 2002.

TROTTER, J.: Flamenco Guitar. Mario Escudero, Charles Hansen, New York, 1976.

WORMS, Cl.: Duende Flamenco, anthologie méthodique de la guitare flamenca, Combre, Paris, 18 volúmenes entre 1996 y 2003.

EJEMPLO 1

RONDEÑA

1

Rodriguez Muncie
PARA GUITARRA. *Op. 857*

por JULIAN ARCAS.

All: Moderato.

(S.E.M.)
N.º 41

Coda

Mancini

C#2: C#3: C#3: C#2

Hijos de A. Vulp y Ryger, Ancha 35 Barcelona H. 7272 v.
(S.E.M. 1930)
— 183 —

ESCRITURA MUSICAL DE LA GUITARRA FLAMENCA. HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS.

EJEMPLO 2

150

52

RONDEÑA O MALAGUEÑA (RASGUEADA.)

Allegretto. (♩ = 152.)

Canto.

Guitarra

D. C.

MALAGUEÑA (PUNTEADA.)

Forma melódica antigua. | Ältere Form der Melodie

Allegretto. (♩ = 152.)

Guitarra.

Canto.

Piano.

D. C.

EJEMPLO 3

258

Los o - jos de mi mo -

re - na

los o - jos de mi mo -

re - na

1124

EJEMPLO 3

son lo mis - mo que mis

289

ma - les

Gran - des co - mo mis fa - ti - kas

nc - gros co -

1126

EJEMPLO 4

Soleares.

H. Marin.

Allegro.

GUITARRA.

The first system of guitar tablature consists of two staves. The top staff is labeled 'RAS.' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The bottom staff is also labeled 'RAS.' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The music is in 3/4 time and features a complex rhythmic pattern.

The second system of guitar tablature consists of two staves. The top staff is labeled 'Chor.' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The bottom staff is also labeled 'Chor.' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The music is in 3/4 time and features a complex rhythmic pattern. The system ends with a double bar line and the word 'Fin.' written above the staff.

PASEO

The third system of guitar tablature consists of two staves. The top staff is labeled 'PASEO' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The bottom staff is also labeled 'PASEO' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The music is in 3/4 time and features a complex rhythmic pattern.

The fourth system of guitar tablature consists of two staves. The top staff is labeled 'PASEO' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The bottom staff is also labeled 'PASEO' and contains rhythmic notation with '5-R' markings above it. The music is in 3/4 time and features a complex rhythmic pattern. The system ends with a double bar line and the word 'Fin.' written above the staff.

EJEMPLO 6

ESPELETA

ALEGRÍAS

MONREAL & SERRAPI
(Niño RICARDO)

Allegretto

Salida *Repite varias veces hasta que avisen*

1. 2. Desplante

Despacio

1. 2.

Copyright by Editions J. GARZON MCMLV
Editions Espagnoles J. GARZON
13, Rue de l'Echiquier, Paris (X^e)

2.820

Tous droits réservés

ESCRITURA MUSICAL DE LA GUITARRA FLAMENCA. HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PROBLEMA

EJEMPLO 8

Fig. 14 Fig. 15 Fig. 17

Golpe sobre las cuerdas de 6ª a 1ª Golpe de 1ª a 6ª Rasqueado desgranando los dedos 4, 3, 2 y 1 Mano derecha dedo Índice hacia arriba seguido de Rasqueado

Rasqueado seguido de dedo Índice arrastre con dedo Pulgar arrastre con dedo Índice golpes en la tapa

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

EJEMPLO 9

In the *rasgueado* technique illustrated in ex. 5, *a - m - i* should move together across the strings as if they were one wide finger, cleanly and crisply. The third triplet of each beat in ex. 6 is an example of where the supported stroke is always used in thumb work. After the thumb moves down and back across the strings, it should play the G on the 6th string with a supported stroke (*apoyando*) so as to prepare itself for sounding the C and E on the following beat. This should always be done without tension and with an emphasis on the melody in the bass.

The image displays three systems of musical notation for guitar. The first system is in 4/4 time and features a series of triplets of notes labeled 'a m i' across the strings. The second system continues this pattern with similar triplets. The third system shows a more complex rhythmic pattern with notes labeled 'p' and triplets, illustrating the supported stroke technique described in the text.

EJEMPLO 10

SANTUARIO (SOLEARES)

The musical score is divided into four systems, each with a guitar part on the top staff and a piano accompaniment on the bottom staff. The guitar part is written in treble clef, and the piano part is in bass clef. The score includes various musical notations such as notes, rests, and ornaments. Fingerings are indicated by numbers 1-3 above notes. Dynamics like *p* (piano) and *pp* (pianissimo) are used. The piece features several triplets and sixteenth-note patterns. The guitar part includes specific techniques like *mu* (muñeque) and *xy* (golpe). The piano part includes *tr* (trills) and *tr* (trills) markings. The score concludes with a final chord and a double bar line.

ESCRITURA MUSICAL DE LA GUITARRA FLAMENCA: HISTORIA, EVOLUCIÓN Y PROBLEMAS.

EJEMPLO 11

"Taranto"

Voz

Guitarra

La7

ReM

peipeipei

peipeipei

EJEMPLO 12

SIN MOTIVO NI RAZON

guitare: PACO DE LUCIA
 chante: CAMARON

transcription: Alain Faucher

capo: V

sin motivo y sin razon la hi

ze florir un dia

EJEMPLO 13

Letra

TAB

TAB

TAB

TAB

Fin

EJEMPLO 14

Taranto

Cejilla II

Letra Fa[#] Sol
 Fis G

Re Re⁷
D D⁷

Sol La
G A

Sol Re
G D

Mi⁷
E⁷

La
A

Sol Re⁷
G D⁷

EJEMPLO 15

COMPASES RASGUEADOS

SOLEÁ

QUERRERO

Nº 1

T ↑ T ↑ p a i p ↓ i i i ↓ * ↓ i i i ↓ * ↓ i i p a i p ↓ T ↑ *

Nº 2

c a m i T T * i * i * i T p T Ras A p

Nº 3

T p T p T p T T * ↓ * * * ↓ p } T p T p T

Nº 4

T ↑ T ↑ p ↓ * ↓ i i i i i Ras 5 ↓ i i Ras 5 ↑ *

Nº 5

T ↑ T ↑ p ↑ * * c a m i p i c a m i p i

Nº 6

Ras A p i Ras A p τ Ras A

EJEMPLO 16

-SOLEÁ DE ALCALÁ-

-LETRA 1-

COMPÁS 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E		E7							Am		

ni M

ni 7

la pena

COMPÁS 2 (de resolución)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Am)	(G)	F							E		

Comienzo al F

(E)(cierre)

(fórmula 7-8-9)

(cierre)

COMPÁS 3 (Solo guitarra)

COMPÁS 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E		E7							Am		

COMPÁS 5 (de resolución)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Am)	(G)	F							E		

COMPÁS 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	E7	F				G7			C		

(G7)

del 7

de Hoyon

COMPÁS 7 (de resolución)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Am)	(G)	F							E		

COMPÁS 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	E7	F				G7			C		

(G7)

COMPÁS 9 (de resolución)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Am)	(G)	F							E		